

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4911300>

УДК 94(7), 93, 94(4), 34(15)

Ашрафьян К.Э.

Ашрафьян Константин Эдуардович, аспирант, кафедра археологии, древней истории и истории средних веков, факультет истории, политологии и права, Московский Государственный Областной Университет, Россия, 170026, г. Мытищи, Московская область, ул. Веры Волошиной, дом 24. E-mail: kea6465@mail.ru.

Бургосские Законы 1512 как прародители «прав человека»: обстоятельства и необходимость их принятия и последствия (1512 г.)

Аннотация. Целью исследования было обнаружение причинно-следственных связей между необходимостью принятия Законов Бургоса 1512 года и внутренней борьбой испанской короны («Дом Трас-тамара») против «Дома Колумбов» в Новом Свете. Исследованы события в Испании и Новом Свете и их взаимосвязь, изучены переводы первоисточников с испанского языка XVI века на современный испанский и английский языки, научные статьи авторов из разных стран. Применялся нарративный метод, сравнительный метод и исторический метод, создана хронология событий, предшествующих созыву Хунты Бургоса в 1512 и принятия Законов Бургоса 1512 г. В статье сделаны выводы о том, что созыв Хунты Бургоса 1512 года был необходим королю Фердинанду II Арагонскому в качестве нанесения политического удара по «Дому Колумбов» в происходившем споре за контролем над поступающими доходами из Вест-Индии.

Ключевые слова: Хунта Бургоса, Законы Бургоса 1512, Диего Колумб, Дом Колумбов, Дом Трас-тамара, XVI век, судебные иски Колумбов, Фердинанд II Арагонский, рабство индейцев, доминиканский орден, Новый Свет, Америка.

Ashrafyan K.E.

Ashrafyan Konstantin Eduardovich, Ph.D. Student, Department of Archaeology, Ancient History and History of the Middle Ages, Faculty of History, Political Science and Law, 170026, 41014 Moscow Region, city of Mytishi, Very Voloshinoy street, 24. E-mail: kea6465@mail.ru.

The Burgos Laws of 1512 as the progenitors of "human rights": the circumstances and necessity of their adoption and consequences (1512)

Abstract. The aim of the study was to find causal links between the need for the Laws of Burgos of 1512 and the internal struggle of the Spanish Crown ("House of Tras-Tamar") against the "House of Columbus" in the New World. The events in Spain and the New World and their interrelation are studied, translations of primary sources from Spanish of the XVI century into modern Spanish and English, scientific articles of authors from different countries are studied. The narrative method, the comparative method, and the historical method were used, and a chronology of the events preceding the convocation of the Junta of Burgos in 1512 and the adoption of the Laws of Burgos in 1512 was created. The article concludes that the convocation of the Junta of Burgos in 1512 was necessary for King Ferdinand II of Aragon as a political blow to the "House of Columbus" in the ongoing dispute over control of incoming revenues from the West Indies.

Key words: Junta of Burgos, Laws of Burgos of 1512, Diego Columbus, House of Columbus, House of Trastamara, XVI century, Pleitos Colombinos, Ferdinand II of Aragon, Indian slavery, Dominican Order, America, New World.

Тема о принятии Законов Бургоса 1512 года достаточно актуальна, так как показывает истинные причины принятия «самых гуманных законов» на момент начала XVI века в Кастильском Королевстве, о которых ведется так много дискуссий. В статье рассматривается и юридическое отношение к индейцам со стороны испанской короны, которое было отношением не как к рабам, а как к вассалам Кастильской Короны наравне с самими кастильцами. Это исследование резко меняет отношение к Испании как государству, которое заботилось о положении местного населения в Новом Свете. Данная статья призвана восстановить принципы историзма и объективности в отношении политики «Католического короля» Фердинанда II Арагонского и показать события происходящих в Новом Свете в свете борьбы между «Домом Колумбов» и испанской короной.

Дискуссия.

В результате решения Севильского суда в мае 1511 году было объявлено, что Диего Колумб получает наследственный титул наместника Вест-Индий «по праву открытия его отца» [17]. Таким образом, с этого момента Эспаньола, Пуэрто-Рико, Ямайка и Куба (конец 1511 года) переходят под административную власть Диего Колумба. В силу этого же судебного решения Диего Колумб имел право на одну десятую часть чистого королевского дохода, получаемого из Вест-Индии.

Однако ситуация изменилась в том же 1511 году. Это произошло после выступлений с обличительными речами доминиканцев на Эспаньоле, в которых они упрекали администрацию Диего Колумба в плохом отношении к коренному населению. Две воскресных проповеди доминиканца Антонио де Монтесиноса о тяжелом положении индейцев и жестоком нехристианском обращении с ними были произ-

несены на Эспаньоле в присутствии Диего Колумба и его окружения. Это вызвало взрыв негодования в обществе испанских колонистов. Назывались проповеди «Глас Вопиющего в пустыне» («*Ego vox clamantis in deserto*») [9, с. 81] и «Я повторю от самого начала рассуждения и истины, высказанные мною в прошлое воскресенье, и докажу, что не ложны слова мои, которые так вам досадили» («*Repetam scientiam meam a principio et sermones meos sine mendatio esse probabo*»). Эти проповеди были подписаны всеми братьями-доминиканцами и приором доминиканцев в Новом Свете — Педро де Кордовой. Суть их сводилась к жестокому обращению с аборигенами, находящихся у испанских поселенцев на положении рабов [9, с. 82].

Фердинанд II Арагонский, выслушав приехавших с Эспаньолы доминиканцев, решил воспользоваться их жалобами в своих политических целях [9, с. 78-87], чтобы осудить управление Вест-Индиями Диего Колумбом в своем противостоянии «Дому Колумбов», который поддерживался кастильской знатью.

Для осуждения управления администрации Диего Колумба и выработки новых законов для управления в колониях было необходимо время и, поскольку отношения между аристократией и королем Фердинандом II Арагонским были достаточно напряженными, то король решил созвать Совет из влиятельных и авторитетных представителей церкви и Королевского Совета, чтобы их руками осудить администрацию Колумба и выработать новые законы в отношении аборигенов и по управлению в Вест-Индии. Такой Совет собрался в 1512 году в Бургосе и поэтому носит название Бургосская Хунта или Хунта Бургоса (*La Junta De Burgos*).

Хунта Бургоса была созвана Королем Фердинандом в доминиканском монастыре

Сан-Пабло-де-Бургос (*El convento de San Pablo de Burgos*) и состояла из очень уважаемых людей – юристов, теологов и членов Королевского Совета. Вопросы, которыми были приняты к рассмотрению – это вопросы об этической проблеме конкисты, о состоянии коренных народов и их праве на свободу [19, р. 14]. Доминиканцы – фра Монтесинос и фра Хуан Гарсес, приехавшие с Эспаньолы, привезли материалы свидетельствующие о жестокостях испанцев и требовали отмены энкомьенды. Это был первый случай, когда богословы и юристы были вызваны королем, чтобы дать ему несколько советов по вопросу о Новом Свете.

В Хунту Бургоса (*La Junta De Burgos*) входили:

- выпускник Сантьяго, доктор и консультант суда Хуан Лопес де Паласиос Рубиос (*Juan López de Palacios Rubios*);
 - монах Томаш Дюран;
 - монах Педро де Коваррубиас;
 - выпускник Грегорио (*Licenciado Gregorio*) [19, р. 14];
 - профессор Матиас де Пас (*Matias de Paz*) из университета Саламанки [22, р. 355];
 - Луис Сапата;
 - францисканец Антонио де Эспиналь (доставил королю жалобу от Диего Колумба на действия доминиканцев);
 - юрист и космограф Мартин Хименес де Энсисо;
 - монах Мигель Рамирес из Саламанки;
 - Дон Хуан Фонсека (*Juan Rodríguez de Fonseca*);
 - Диего де Витория;
 - брат Франсиско де Витория (*Francisco de Victoria*);
 - Фрай Бернардино де Меса (*Fray Bernardino de Mesa*);
 - Солрзано (*Solrzano*);
- и некоторые другие видные деятели того времени [19, р. 14].

В качестве прокуроров против управления Диего Колумба на заседании Хунты Бургоса выступили:

• Франсиско де Гарай (ярый противник Колумба);

• Педро Гарсия де Каррион ("торговец, человек власти" [22, р. 355]);

• Хуан Понсе де Леон (был смещен с должности губернатора Пуэрто-Рико Диего Колумбом вопреки королевскому Указу и в 1512 году Понсе де Леон приехал просить для себя должность Аделантадо для освоения открытия острова Бимини (будущей Флориды) [22, р. 355]).

Доминиканец Антонио Монтесинос рассказал членам Хунты о том, что творилось на землях Вест-Индий. Он отметил, что методы управления в Вест-Индиях должны быть изменены, а рабство индейцев должно быть отменено. Безусловно, что Хуан Понсе де Леон подтвердил все вышесказанное, так как он и монахи-доминиканцы хорошо ладили друг с другом в Вест-Индиях. Это видно даже из того, что доминиканцы обосновали свою миссию в Пуэрто-Рико, когда Понсе де Леон был губернатором острова и управлял им до его смещения Диего Колумбом.

Все слушания проходили под председательством Хуана Родригеса де Фонсека. А именно он был ярким противником всего «дома Колумбов» еще с 1492 года [5, с. 52]. Богословы и юристы и члены Королевского совета провели двадцать сессий [22, р. 355]. Основой обсуждений послужил трактат, написанный Монтесиносом и имевший заглавие «Юридическая информация в защиту индейцев» (*“Información jurídica en defensa de los indios”*) [19, р. 13].

5 августа 1512 г. закончились консультации членов Хунты Бургоса.

8 августа 1512 г. король Фердинанд завершил дела и уехал из Бургоса.

Перед отъездом из Бургоса король Фердинанд II Арагонский собрал вместе францисканца, присланного Диего Колумбом — Алонсо дель Эспинара (*Alonso de Espinar o Espinal*), Педро Гарсия Карриона (*Pedro García de Carrión*) и Энсико, чтобы сформулировать схемы управления экономической, трудовой и

религиозной жизнью индейцев, и гарантировать им достойные условия жизни [22, с. 355-356]. Интересен факт того, что обсуждения и созыв королем Хунты Бургоса в 1512 году инициировали монахи-доминиканцы, приехавшие из Эспаньолы – Антонио де Монтесинос и фра Хуан Гарсес, а функции исполнения этих законов были постепенно переведены францисканцам и их представителям с Эспаньолы — Алонсо дель Эспинару. Кстати, францисканец Эспинар попал в шторм и утонул на обратном пути на Эспаньолу в 1513 году.

29 сентября король Фердинанд II Арагонский уехал из Бургоса.

27 декабря 1512 года после тщательного анализа богословов, священников и членов Королевского Совета были приняты предложения короля, которые были им подписаны.

Поскольку рассмотрение проводилось Хунтой Бургоса, то и законы стали называться «Законами Бургоса» или «Бургосскими Законами» («*Las Leyes de Burgos*»). Эти законы носили с самого начала название «Королевские указы для хорошего управления и обращения с индейцами» («*Ordenanzas Reales para el buen regimiento y tratamiento de los Indios*») [19, р. 16]. Что касается текстов Законов Бургоса, то оригинал не сохранился, но было напечатано 50 его копий и существуют его несколько копий, которые сохранились [14].

В результате к концу 1512 года сложилась ситуация, когда Бургосская Хунта вынесла рекомендации, которые были утверждены всеми сторонами, удовлетворяющими Королевство Кастилию и Фердинанда II Арагонского как регента своей дочери – королевы Кастилии и Леона – Хуаны I Кастильской (Безумной). Законы были утверждены в Бургосе 27 декабря 1512 года и подписаны:

- дочерью Короля – Хуаной I Кастильской;

- королем Фердинандом II Арагонским – ее отцом и регентом по управлению королевством Кастилия и Леон;

- Лопе Кончилиосом – секретарем королевы (родом из Арагона как и король Фердинанд) [9, книга, глава 5];

- Епископом Паленсии (*Bishop of Palencia*) и графом Пернии, которым был Хуан де Фонсека.

Последствия принятия Законов Бургоса.

Теперь имелся прецедент, который осуждал вице-короля Индий — Диего Колумба и его политику в Вест-Индии как идущую вразрез с идеей христианизации индейского населения. А ведь именно идеей христианизации аборигенов и были проникнуты буллы Римского Папы 1493 года, дающие власть Королевству Кастилии и Леона и разделяющими нехристианский мир между Испанией и Португалией [4, с. 42].

Таким образом, христианизация индейцев была поставлена во главу угла в вопросе о неспособности управления в Новом Свете администрацией Диего Колумба и «Дома Колумбов» и, следовательно, невыполнения главного предписания папских булл 1493 года. Это было сильнейшим политическим ударом по Диего Колумбу и кастильской аристократии как политическим противникам Фердинанда II Арагонского.

Понимание законов Бургоса должно быть таким, что это был выработанный влиятельными авторитетами Испании правовой текст в истории права и регулировал правовое обращение с аборигенами.

Бургосские Законы даже называют первой «декларацией прав человека» [19, р. 1] или даже «рождением прав человека» и «зародышем новой философской, теологической, правовой и социальной теории, которая определила рождение международного права и признание прав человека» [20, р. 1-2]. Из рассмотренного выше и чтения текстов самих Законов Бургоса 1512 года становится понятным, что они являют собой правовые нормы защиты аборигенов, которые должны были сформировать их правовой статус и определить их «свободными людьми», то есть как таких же поданных испанской

короны, которыми являлись сами испанские поселенцы-кастильцы. Также Законы Бургоса легализовали труд индейцев на энкомьендеров и были прообразом первых трудовых законов.

Принятые законы признавали свободу индейцев и налагали серьезные обязанности на испанских поселенцев, владеющих энкомьендой (*encomenderos*) для конечной цели – евангелизации индейцев, что включало строительство церквей, снабжением их продовольствием, одеждой, обучению языку и главное – регулирование работы, которую они выполняли в рабских условиях с 1503 года [19, р. 30]. После Бургоса удалось привлечь Орден Францисканцев к претворению ими в жизнь важной цели — христианизации индейцев: им было поручено в течение четырех лет учить детей в возрасте до тринадцати лет: учить их читать и писать то есть выступать в качестве их учителей.

Индейцы определялись как свободные люди и могли иметь собственность, но как субъекты они должны были работать на испанскую корону [27, р. 1-2] и платить налоги как ее вассалы.

Законы Бургоса применялись к землям, обнаруженным на тот момент и на которых правил Колумб, таким, как Эспаньола, Куба, Пуэрто-Рико, Ямайка, Тринидад и другие [27, с. 200].

Законы Бургоса содержали, правила хорошего обращения с индейцами, а в пояснительной записке король Фердинанд писал, что спасение индейцев может быть достигнуто в результате перемещении их жилья в места, близкие к проживанию испанских поселенцев, и включены в ежедневные вопросы, такие как религия, работа и прочие.

Результаты исследования:

Результатом исследования стало изменение взглядов на природу обстоятельств и необходимость созыва Хунты Бургоса в 1512 году и принятия Законов Бургоса 1512 года. Этот момент для истории необходимо рассматривать со стороны не просто решения короны созвать Хунту Бурго-

са лишь из-за заботы об индейцах и/или из-за воздействия на монарха жалоб доминиканских монахов, прибывших из Вест-Индий, а как сильный политический ход Фердинанда II Арагонского с целью изменить в свою сторону юридическое противостояние между короной и «Домом Колумбом» и перенаправить финансовые потоки из Нового Света в обход десятины для «Дома Колумбов».

Законы Бургоса — это откорректированная гуманная политика Испании, которая была политикой «спасения душ аборигенов» и сосуществование испанских поселенцев с ними на одной земле [6, с. 201; 9].

Бургосские Законы показывают Испанию как великодушную страну, политика которой была таковой за счет личностей Фердинанда и Изабеллы, как «католических королей», относящихся к аборигенам как к равноправным поданным испанских королевств [27, с. 203] и резко отличаются от законов изгнания с земель мусульман в 1505 году и евреев в 1492 году при занятии их земель в результате Реконкисты.

Безусловно то, что Законы Бургоса 1512 года стали одним из самых важных и гуманных актов в мировой практике по отношению к аборигенам и важным законодательным актом и общим кодексом для правительства по взаимодействию между испанцами и аборигенами [27, с. 199].

Однако эти законы появились как следствие политического удара Фердинанда II Арагонского по Диего Колумбу, а для этого удара – осуждения управления Вест-Индии под администрацией Диего Колумба – использовались жалобы доминиканских монахов на жестокое обращение с местными индейцами и неисполнение администрацией политики христианизации аборигенов. Цель этого удара была направлена на удаление Диего Колумба («Дома Колумба») от управления Вест-Индией с целью лишения его денежных потоков в виде десятой доли с торговых операций, которые были ему присуждены судом Севильи в 1511 году «по праву от-

крытия» земель его отцом – Христофором Колумбом, согласно «Капитуляции Санта-Фе» 1492 года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александренков, Э. Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: Конец XV - середина XVI века Бельцы : Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 с.
2. Ашрафьян, К. Э. Рабство и свобода аборигенов Нового Света в начале XVI века как последствие политических баталий и испанской короны и Дома Колумбов // European Scientific Conference : Сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 6 декабря 2020. Пенза: Наука и Просвещение, 2019. С. 95-101. Режим доступа URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/МК-954.pdf>.б,
3. Григулевич, И. Р. Бартоломе де Лас Касас. Москва : Наука, 1966. 231 с.
4. Григулевич, И. Р. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, XVI - XVIII вв. Москва : Наука, 1977. 296 с.
5. Клула, И. Взлет семьи Борджиа. Ростов-н/Д, 1997. 465 с.
6. Колумб, Х. Христофор Колумб: Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. Москва: Эксмо, 2008. 512 с.
7. Кофман, А. Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. СПб : Крига, 2017. 1032 с.
8. Кофман, А.Ф. Конкистадоры. Три хроники завоевания Америки. М.: Эрвез, 2009. 608 с.
9. Лас Касас Б. История Индий. Л.: Наука, 1968. 471 с.
10. Магидович, В. Д., Магидович, И. П. Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в.). Москва : Просвещение, 1982. В 2-х т. Т. 2. 399 с.
11. Окунева, О. Разрушение Индий, Аристотель в Вальядолиде и современные дискуссии о геноциде во время Конкисты // Казус. 2016. № 11. С. 113-129.
12. Томас, Х. Золотой век Испанской империи. Москва : Издательство АСТ, 2010. 736 с.
13. Хроники открытия Америки. Новая Испания. Книга I: Исторические документы. М.: Академический Проект, 2000. 496 с.
14. Altamira, R. El Texto de las Leyes de Burgos de 1512 // Pan American Institute of Geography and History. 1938. № 4. С. 5-79. Режим доступа URL: <https://www.jstor.org/stable/20135913>.
15. Andrés-Gallego, J. Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica : ensayos y monografías : Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica : Afroamérica, la tercera raíz : Impacto en América de la expulsión de los jesuitas Majadahonda : Fundación MAPFRE Tavera, 2005. 1384 с.
16. Ashrafyan, K. History of Florida by... Myths and Heroes. 1511-1513. Charleston : Create Space Publisher, 2017. 332 p.
17. Cesáreo, F. D. Los pleitos de Colón. Introducción // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1892. V. 20. P. 521-535
18. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía /EditorFr. de Cardena.V.XXII.Madrid,1874.488p
19. Domingo, R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // Revista jurídica de Castilla y León. 2012. V. 28. P. 1-55
20. Enciclopedia católica Madrid: J.F. Palacios, 1845. V. 2. 208 p.
21. Flint, V. I. The Imaginative Landscape of Christopher Columbus Princeton : Princeton University Press, 2017. 260 p .
22. Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes / Burgos 1512: the city, the men and the laws / A. S. Gamazo // XX Coloquio de Historia Canario-Americana : Seminario Canarias-Sevilla-América, Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov.-19 oct. 2012. <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179>
23. Hernaiz, F. J. Coleccion de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de America y Filipinas Bruselas: Imprenta de Alfredo Vrovan, 1879. 989 p.
24. O'Hara, J. F. Juan Rodriguez de Fonseca: First President of the Indies (1493-1523) // The Catholic Historical Review. 1917. Vol. 3, № 2. P. 131-150

25. Page, M. *The First Global Village How Portugal Changed the World*. San Paolo : Casa Das Letras, 2008. 277 p.
26. Prescott, W. H. *The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic*. London: Samuel Bentley, 1883. V. 3. 616 p.
27. Vallejo Piug, F. D. *Leyes de Burgos 1512 // Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano*. 2010. V. 27. P. 199-203
28. Walsh, W. T. *Isabella of Spain* 5th ed. London : Sheed and Ward, 1935. P.644

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksandrenkov, Je. G. *Aborigeny Bol'shih Antil'skih ostrovov v kolonial'nom obshhe-stve: Konec XV - seredina XVI veka Bel'cy* : Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 c.
2. Ashraf'jan, K. Je. *Rabstvo i svoboda aborigenov Novogo Sveta v nachale XVI veka kak posledstvie politicheskikh batalij i ispanskoj korony i Doma Kolumbov // European Scientific Conference : Sbornik statej XXIII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferencii*, Penza, 6 dekabrya 2020. Penza: Nauka i Prosveshhenie, 2019. C. 95-101. Rezhim dostupa URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/MK-954.pdf>, b,
3. Grigulevich, I. R. *Bartolome de Las Kasas*. Moskva : Nauka, 1966. 231 c.
4. Grigulevich, I. R. *Krest i mech. Katolicheskaja cerkov' v Ispanskoj Amerike, XVI - XVIII vv*. Moskva : Nauka, 1977. 296 c.
5. Klula, I. *Vzlet sem'i Bordzhia*. Rostov-n/D, 1997. 465 c.
6. Kolumb, H. *Hristofor Kolumb: Puteshestvija Hristofora Kolumba. Dnevnik, pis'ma, dokumenty*. Moskva: Jeksmo, 2008. 512 c.
7. Kofman, A. F. *Pod pokrovitel'stvom Sant'jago. Ispanskoe zavoevanie Ameriki i sud'by znamenityh konkistadorov*. SPb : Kriga, 2017. 1032 c.
8. Kofman, A.F. *Konkistadory. Tri hroniki zavoevanija Ameriki*. M.: Jervez, 2009. 608 s.
9. *Las Kasas B. Istorija Indij*. L.: Nauka, 1968. 471 s.
10. Magidovich, V. D., Magidovich, I. P. *Velikie geograficheskie otkrytija (konec XV – seredina XVII v.)*. Moskva : Prosveshhenie, 1982. V 2-h t. T. 2. 399 c.
11. Okuneva, O. *Razrushenie Indij, Aristotel' v Val'jadolide i sovremennye diskussii o genocide vo vremja Konkisty // Kazus*. 2016. № 11. C. 113-129.
12. Tomas, H. *Zolotoj vek Ispanskoj imperii*. Moskva : Izdatel'stvo AST, 2010. 736 c.
13. *Hroniki otkrytija Ameriki. Novaja Ispanija. Kniga I: Istoricheskie dokumenty*. M.: Akademicheskij Proekt, 2000. 496 c.
14. Altamira, R. *El Texto de las Leyes de Burgos de 1512 // Pan American Institute of Geography and History*. 1938. № 4. C. 5-79. Rezhim dostupa URL: <https://www.jstor.org/stable/20135913>.
15. Andrés-Gallego, J. *Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica : ensayos y monografias : Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica : Afroamérica, la tercera raíz : Impacto en América de la expulsión de los jesuitas Majadahonda : Fundación MAPFRE Tavera*, 2005. 1384 c.
16. Ashrafyan, K. *History of Florida by... Myths and Heroes. 1511-1513*. Charleston : Create Space Publisher, 2017. 332 p.
17. Cesáreo, F. D. *Los pleitos de Colón. Introducción // Boletín de la Real Academia de la Historia*. 1892. V. 20. P. 521-535
18. *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones españolas de América y Oceania / Editor Fr. de Cardena*. V. XXII. Madrid, 1874. 488p.
19. Domingo, R. S. *Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // Revista jurídica de Castilla y León*. 2012. V. 28. P. 1-55
20. *Enciclopedia católica* Madrid: J.F. Palacios, 1845. V. 2. 208 p.
21. Flint, V. I. *The Imaginative Landscape of Christopher Columbus* Princeton : Princeton University Press, 2017. 260 p .
22. Gamazo, A. S. *Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes / Burgos 1512: the city, the men and the laws / A. S. Gamazo // XX Coloquio de Historia Canario-Americana : Seminario Canarias-Sevilla-América, Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov.-19 oct. 2012*. <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179>

-
23. Hernaez, F. J. Collección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas Bruselas: Imprenta de Alfredo Vrovant, 1879. 989 p.
 24. O'Hara, J. F. Juan Rodríguez de Fonseca: First President of the Indies (1493-1523) // The Catholic Historical Review. 1917. Vol. 3, № 2. P. 131-150
 25. Page, M. The First Global Village How Portugal Changed the World. San Paolo : Casa Das Letras, 2008. 277 p.
 26. Prescott, W. H. The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. London: Samuel Bentley, 1883. V. 3. 616 p.
 27. Vallejo Piug, F. D. Leyes de Burgos 1512 // Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano. 2010. V. 27. P. 199-203
 28. Walsh, W. T. Isabella of Spain 5th ed. London : Sheed and Ward, 1935. P.644

Поступила в редакцию 17.05.2021.

Принята к публикации 21.05.2021.

Для цитирования:

Ашрафьян К.Э. Бургосские Законы 1512 как прародители «прав человека»: обстоятельства и необходимость их принятия и последствия (1512 г.) // Гуманитарный научный вестник. 2021. №5. С. 14-21. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/05/Ashrafyan.pdf>